

TECHNICAL SCIENCES

AERODYNAMIC FIBER CLEANER

Jasurbek Juraev,

*Doctoral candidate, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Shahjakhon str. №5*

Sherkul Khakimov,

*doctor of Technical Sciences, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Shahjakhon str. №5*

Zafar Makxammadiyev

*doctor of Technical Sciences, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Shahjakhon str. №5*

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЛОКНА

Жураев Жасурбек Бегматович

Хакимов Шеркул Шергазиевич

Махаммадиев Зафар Облакулович

*Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
г. Ташкент, Узбекистан*

Abstract

The article analyzes the process of increasing the efficiency of cleaning fiber from impurities and debris in a cleaner made in the form of a tube containing input and output sections joined to each other, in which the fiber is transported by air from the output opening of the air-removal chamber of the gin with the input opening in the fiber outlet to the condenser.

Аннотация

В статье проанализирован процесс повышения эффективности очистки волокна от сорных примесей и улюка в очистителе, выполненном в виде патрубка, содержащего состыкованные друг с другом входной и выходной участки, в котором волокно транспортируется воздухом из выходного отверстия воздухоъемной камеры джина с входным отверстием в волоконотводе к конденсору.

Keywords: Fibers, pipe, centrifugal force, roller, perforated corrugated mesh, air chamber.

Ключевые слова: Волокна, патрубок, центробежной силы, валик, перфорированной гофрированной сетка, воздушная камера.

В мире хлопковое волокно считается высоколиквидным продуктом, основную часть волокна, используемого в текстильной промышленности, т.е. 57÷62 процента, составляет хлопковое волокно. Использование энерго-ресурсосберегающих технологий и оборудования для процесса очистки волокна занимает одно из лидирующих мест. Как показали данные международного консультативного комитета по хлопку (ICAC) «ведущими странами по поставке на внешний рынок хлопкового волокна являются Китай, США, Индия, Пакистан, Бангладеш, Египет, Бразилия и Узбекистан». В этой связи совершенствование высокоэффективного хлопкоочистительного оборудования и использование ресурсосберегающих технологий считаются важным вопросом в мировой хлопкоочистительной отрасли.

Сегодня в мире ведется научно-исследовательская работа, направленная на внедрение современных приемов и технологий в процесс очистки хлопкового волокна, повышение уровня эффективного и рационального использования производственных мощностей, получение конкурентоспособных по-

луфабрикатов и готовой продукции в мировой текстильный рынок. С увеличением объема трудноочищаемых селекционных сортов хлопка и увеличением доли хлопка машинного сбора в этом направлении, ставят первоочередные задачи перед учеными, конструкторами и работниками хлопкоочистительной промышленности - создание и внедрение новых технологий, машин и материалов, которые превосходят лучшие отечественные и мировые аналоги по своим технико-экономическим показателям. В связи с этим особое внимание уделяется повышению качества волокна за счет совершенствования машин в технологическом процессе очистки волокна.

Очистка волокна от сорных примесей основана на механическом ударном воздействии на волокна и их протрешивании. Сохранение природным свойств волокон является основной проблемой. Причиной ухудшения свойств волокна является формирование плотного сырцового валика в пыльном джине, протаскивание волокон вместе с соринками между ножом и рабочим валиком валичного джина, где соринки под большим давлением размельчаются и внедряются в прядку волокон. После джинирования

сила сцепления соринок с волокнами повышается и их отделение требует значительных ударных воздействий, что в свою очередь обязательно скажется на физико-механических свойствах волокон.

Кроме этого, в дженированном хлопковом волокне также содержится значительное количество завитков, которые ухудшают товарный вид волокна. Не представляя собой злокачественного порока, завитки могут после запрессовки волокна и при дальнейшей его переработке на текстильных фабриках увеличить выход угаров.

Вследствие этих условий целесообразным является установка на хлопкозаводах волоконоочистительных машин для очистки волокна от сора, улюка и других посторонних примесей и пороков в поточной линии дженирования до его запрессовки в кипы.

К волоконоочистительным машинам предъявляются следующие технологические требования: воздействие на волокно рабочих органов волоконоочистительной машины не должно приводить к образованию пороков волокна и ухудшению его природных физико-механических свойств; машины должны выделять из волокна максимальное количество сора и улюка, обеспечивая выпуск его в нормах ГОСТа; при волоконоочистке должен улучшаться товарный вид волокна; в отходах должно содержаться минимальное количество волокна; в конструкции машины необходимо предусматривать установку приборов и механизмов для контроля и регулирования очистительного эффекта и волокнистости отходов.

Волокно транспортируется воздухом, из джина в волоконоочиститель и из него по волоконоотводу в конденсор, является то, что в нем очистка волокна от сорных примесей малоэффективна. Этот патрубок имеет входной и выходной участки, которые состыкованы под острым углом друг к другу и расположены в герметичном бункере, оснащенном соровыводящим устройством. С внешней стороны стыковки участков, на повороте потока воздуха с волокном, в патрубке сделано поперечное отверстие, через которое под воздействием центробежной силы из волокна выделяются не сцепленные с волокнами мелкие сорные примеси. Низкая эффективность такой очистки обусловлена тем, что сорные примеси выделяются только из слоя волокна, контактирующего с поперечными потоку краями отверстия.

Очиститель волокна (1-рисунок), выполненный в виде патрубка 1, который соединяет выходное отверстие воздухоподъемной камеры джина с входным отверстием в волоконоотводе к конденсатору 7 и состоит из состыкованных под острым углом друг к другу входного и выходного участков, с внешней стороны соединения которых друг с другом 2, по всей ширине патрубка 1 сделано отверстие, длинная ось которого перпендикулярна направлению потока воздуха в патрубке 1, а с внешней от патрубка стороны напротив отверстия установлен барабан 3, набранный на валу из тонких дисков 4 и прокладок 5 между ними. Входной и выходной участки патрубка 1 и барабан 3 с дисками 4 расположены в герметичном бункере 6.

Рис. 1. Аэродинамический волоконоочиститель

Транспортируемое воздухом волокно при соединении входного и выходного участков на повороте патрубка 1 под действием центробежной силы контактирует с внутренними поверхностями его стенок и с краями отверстия, которое с целью повышения эффективности очистки сделано шире. В результате этого из потока волокна через нижнюю часть отверстия практически со скоростью потока воздуха выделяются в направлении к вращающемуся барабану 3 сорные примеси, улюк и волокна.

При этом у верхнего края отверстия потоком транспортирующего волокна воздуха создается разрежение, в результате чего в эту часть отверстия подсасывается воздух, частично нагнетаемый вращающимся барабаном 3. Поэтому сорные примеси, улюк и волокна, которые выделены из патрубка через нижнюю часть отверстия за счет высокой скорости попадают под воздействие дисков 4 вращающегося барабана 3, отражаются ими в направлении к отверстию в патрубке 1, вместе с подсасываемым воздухом всасываются в него и повторно в потоке транспортирующего волокна воздуха сцепливаются с волокнами.

Недостатком этого патрубка является контакт транспортируемого воздухом волокна только с одним отверстием, ширина которого, влияющая на эффективность выделения сорных примесей, ограничена увеличением выпадения вместе с ними волокна, что приведет к его потерям и поэтому практически не допускается. Поэтому целесообразно осуществлять регулирование скорости воздуха при очистке волокна разных селекционных и промышленных сортов, которые отличаются друг от друга степенью трудноочищаемости, влажностью и засоренностью.

Таким образом, предполагаемое увеличение эффективности очистки волокна за счет увеличения ширины отверстия, из за применения барабана 3 не достигается, и в бункер 6 выделяется только незначительное количество сорных примесей, не отраженных барабаном 3 обратно к отверстию в патрубке 1. Поэтому недостатком является низкая эффективность очистки волокна, а также применение вращающегося рабочего органа с электроприводом, что усложняет его конструкцию.

Наша задачей является увеличение эффективности очистки волокна от сорных примесей и улюка в очистителе, выполненном в виде патрубка, содержащего состыкованные друг с другом входной и выходной участки, в котором волокно транспортируется воздухом из выходного отверстия воздухоотъемной камеры джина с входным отверстием в волокноотводе к конденсору.

Задача решается тем, что входной и выходной участки патрубка соединены коленом, внутри которого у вогнутой части стенки установлен валик, выполненный овальной формой в поперечном сечении и с возможностью поворота вокруг своей оси, а выпуклая часть стенки колена выполнена в виде перфорированной гофрированной сетки.

Установка в колене у вогнутой части стенки овального валика обеспечит при его повороте изменение площади поперечного сечения и соответствующее изменение на в этом сечении скорости транспортирующего волокна воздуха.

Таким образом, поворотом овального валика можно регулировать скорость воздуха и устанавливать оптимальную для выделения из волокна через отверстия перфорации сорных примесей и улюка скорость движения воздуха и транспортируемого им волокна при контакте с перфорированной гофрированной сеткой.

Выполнение выпуклой части стенки колена напротив овального валика в виде перфорированной сетки обеспечит контактирование транспортируемого воздухом волокна с несколькими отверстиями перфорированной сетки, суммарная площадь которых больше площади одного отверстия, за счет чего будет достигнуто увеличение эффективности выделения из волокна сорных примесей и улюка. При этом увеличения выделения волокон через отверстия перфорации не произойдет, так как ширина отверстий перфорации будет такой же как ширина отверстия в патрубке – аналоге, через которое выделение волокон не превышает минимально допустимое.

Гофрированность перфорированной сетки увеличит турбулентность в потоке транспортирующего волокна воздуха, что увеличит на этом участке патрубка разрывы в полоке волокна и облегчит выделение из него сорных примесей и улюка, в результате чего повысится эффективность очистки волокна.

Соединение входного и выходного патрубков коленом с овальным валиком и выполнение части стенки колена в виде перфорированной гофрированной сетки увеличат аэродинамическое сопротивление патрубка, которое будет преодолено увеличением в нем расхода и напора воздуха и следовательно не будет уменьшена надежность транспортирования волокна,

Схема предлагаемого очистителя, выполненного в виде патрубка приведена на рисунке 2. Патрубок состоит из входного участка 1, выходного участка 2 и соединяющего их колена 3, которые расположены в герметичном бункере 4, оснащенном соровыводящим устройством 5 и смотровыми окнами. Схема изогнутой части колена 3 показана в увеличенном масштабе на фигуре 2, на которой видно расположение овального валика 6 у вогнутой части стенки колена 3 напротив выпуклой части стенки, выполненной в виде перфорированной гофрированной сетки 7.

Входной участок 1 патрубка соединен с выходным отверстием воздухоотъемной камеры джина (на фигуре не показаны), а выходной участок 2 патрубка соединен с входным отверстием в волокноотводе к конденсору (на фигуре не показаны).

Рис.2. очиститель волокна с перфорированной гофрированной сеткой.

Очистка волокна в предлагаемом очистителе, выполненном в виде патрубка, будет осуществляться следующим образом. Из воздухоподъемной камеры джина волокно воздухом, нагнетаемым съемным вентилятором (на фигуре не показан), транспортируется во входной участок 1 патрубка, а из выходного участка 2 патрубка волокно транспортируется воздухом под действием разряжения, создаваемого вентилятором через конденсор и волоконотвод (на фигуре не показаны).

Под действием давления воздуха во входном участке 1 и разряжения воздуха в выходном участке 2, волокно будет транспортироваться воздухом в соединяющем их колене 3. При повороте потока между входным 1 и выходным 2 участками патрубка под действием на волокно и на воздух центробежной силы, направленной к перфорированной гофрированной сетке 7, волокно будет контактировать с ней. В результате этого контакта через отверстия перфорации в бункере 4 будут выделяться не сцепленные или слабо сцепленные с волокном сорные примеси и улюк.

Через смотровые окна бункера 6 будет оперативно контролироваться, а поворотом овального валика 5 будет регулироваться. Эффективность выделения из волокна сорных примесей и предотвращаться попадание в них волокна. Очистительный эффект такого очистителя будет достигать 30%, что обеспечит улучшение качества волокна, а попадание волокна в отходы будет практически исключено.

Применение предлагаемого очистителя, выполненного в виде патрубка между джином и волоконотводом и не расходующего электроэнергию,

вместо малоэффективного и энергозатратного серийного прямооточного волоконочистителя типа ОВП, даст существенный экономический эффект.

References

1. C.B.Armijo, M.N.Gillum, and D.W.Van Doorn. 2004. Varying the number of blades on the roller-gin rotary knife. *Applied Engineering in Agriculture* 20(4): C.399-405.
2. Khakimov Sh.Sh. Theoretical studies of the motion of raw cotton the gaps between the grate fixing and serated drum // *European applied sciences*, 2015, №11, C.63-66. (05.00.00.№2).
3. Khakimov Sh.Sh. Mardonov B.M. Modeling of movement of foreign impurities soft along the chopping drum during cleaning of raw cotton from small litter// *Austrian journal of technical and natural sciences*, 2015, №9-10, C.86-90. (02.00.00.№2).
4. Khakimov Sh.Sh. Theoretical studies of the motion of raw cotton the gaps between the grate fixing and serated drum // *European applied sciences*, 2015, №11, C.63-66. (05.00.00.№2).
5. Sh. Khakimov, Z.O. Makhhammadiev, M.Y. Khojaeva . Valic gin with improved progenitor seed regeneration unit. *Universum: Technical Sciences*, 50-53.
6. M.M.Agzamov, Sh.Sh.Khakimov, J.B.Juraev, I.Sh.Shermakhmatov, R.F.Khikmatullaev, Improved Grate for Gins and Linters// *Annals of Biostatistics & Biometric Applications*. ISSN: 2641-6336 DOI: 10.33552/ABBA.2023.05.000619 ris Publishers. Volume 5-Issue 4. Pech. (05.00.00; IF 8.74589)
8. Patent UZ №FAP 01636. Fiber cleaner. Patent for a utility model. //Jurayev J.B. Khakimov Sh.Sh., Bobomurotov T.G⁺, Abdullayev N.B. // *Official newsletter* -26.05.2021 y. Bull. №5.